

Postoperative Effekte einer prähabilitativ integrativ-medizinischen Tagesklinik

Hintergrund: Krebspatient*innen sind durch die Diagnose und Therapie mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Daher ist eine neoadjuvante Unterstützung von essenzieller Bedeutung. Diese, nicht in die Standardversorgung integrierte, Prähabilitation kann die Krankenhausaufenthaltsdauer (KHA), die Komplikationsrate und den Verlust der körperlichen Fitness positiv beeinflussen und in der Folge scheint es auch einen kostensenkenden zu wirken (1, 3). Obwohl der Synergieeffekt unimodaler Programme bekannt ist, wurde die Effektivität multimodaler Programme bisher nur unzureichend erforscht (2).

Zielsetzung: Ziel der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung der Effekte einer multimodalen prähabilitativen integrativ-medizinischen Tagesklinik (IM-TK) für onkologische Patient*innen vor geplanter Operation.

Methode: 23 Patient*innen mit intrakavitären Tumoren oder Brustkrebs nahmen an dieser einarmigen Interventionsstudie teil. Die IM-TK umfasste acht Termine à 6,5 Stunden während der neoadjuvanten Therapie. Die Inhalte waren folgende: Mind-Body-Medizin, naturheilkundliche Anwendungen/Beratung, Ernährungsberatung und ein Bewegungsprogramm. Es erfolgte eine Erfassung von patientenberichteten Daten (Body-Mass-Index (BMI), Intensität der Schmerzbehandlung, European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire-C30 (EORTC QLQ-C30), Fatigue Numeric Rating Scale (F-NRS), Patient Health Questionnaire 4 (PHQ-4), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), and Five-Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ-D)) zu Beginn der Intervention (V1) sowie 30 Tage nach der Operation (POD30). Die Auswertung dieser Daten erfolgte mittels eines t-Tests ($\alpha < .05$).

Ergebnisse: Die Erfassung der Angst (PHQ-Angst: $p = 0,33$), Depression (PHQ-Depression: $p = 1,00$), Intensität der Schmerzbehandlung ($p = 0,10$), PSQI ($p = 0,67$), FFMQ-D ($p = 0,35$) und BMI ($p = 0,78$) ergaben keine signifikanten Unterschiede. Der EORTC QLQ-C30 wies signifikante Verbesserungen in den Bereichen Dyspnoe ($p = 0,05$; effect size (ES) = 0,55), Verstopfung ($p = 0,02$; ES = 0,69), Durchfall ($p = 0,01$; ES = 0,64) und der physischen Funktionen ($p = 0,03$; ES = 0,54) auf. Die F-NRS verschlechterte sich unter Hochdosischemotherapie signifikant ($p = 0,04$; ES = 0,504). Die durchschnittliche KHA belief sich auf $5,17 \pm 3,13$ Tage. Vier Patient*innen wiesen postoperative Komplikationen auf (Clavien-Dindo $2,5 \pm 1,7$) und vier der Patient*innen mussten erneut stationär aufgenommen werden.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse zeigen, dass eine solche IM-TK den mentalen Zustand der Patient*innen aufrechterhält und legen nahe, dass die Implementierung in die Standardversorgung von hoher Relevanz sein könnte, jedoch besteht weiterer Forschungsbedarf.

Quellenangaben:

- (1) Brahmhatt, P., Sabiston, C. M., Lopez, C., Chang, E., Goodman, J., Jones, J., McCready, D., Randall, I., Rotstein, S., & Santa Mina, D. (2020). Feasibility of Prehabilitation Prior to Breast Cancer Surgery: A Mixed-Methods Study. *Frontiers in Oncology*, 10, 571091.
- (2) Silver, J. K. (2015). Cancer Prehabilitation and its Role in Improving Health Outcomes and Reducing Health Care Costs. *Seminars in Oncology Nursing*, 31(1), 13–30.
- (3) Rombey, T., Eckhardt, H., Kiselev, J., Silzle, J., Mathes, T., & Quentin, W. (2023). Cost-effectiveness of prehabilitation prior to elective surgery: A systematic review of economic evaluations. *BMC Medicine*, 21(1), 265.